

Implementasi Mal Pelayanan Publik di Kota Padang dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat

Mutiara Asfiani

Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

E-mail: mutiaraasfiani29374@gmail.com

Abstrak

Penulisan artikel ini bertujuan untuk melihat bagaimana Implementasi Mal Pelayanan Publik dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data dengan studi literatur penulis menjabarkan bagaimana pelaksanaan Mal Pelayanan Publik di Kota Padang dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Teori yang digunakan adalah teori pelayanan publik dan teori implementasi. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota Padang sudah direncanakan dan di konsepkan dengan sebaik mungkin namun masih ada beberapa faktor penghabat dalam penerapannya.

Kata kunci: Mal Pelayanan Publik, Pelayanan Publik

PENDAHULUAN

Undang-undang No 25 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa pelayanan publik merupakan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan bagi setiap penduduk dan warga negara atas pemenuhan akan barang, jasa, dan pelayanan administrative yang disediakan oleh para penyelenggara pelayanan publik. Aparatur pemerintahan sebagai abdi masyarakat memiliki kewajiban untuk memeberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Di tingkat pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prim ini juga disebutkan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah, bahwa pemerintahan daerah dapat melakukan inovasi sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahnya masing-masing sesuai konsekuensi otonomi daerah. (Melinda et al., 2020).

Pada hakikatnya pelayanan publik merupaka pemberian layanan yang prima kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan kewajiban debagai abdi masyarakat (Melinda et al., 2020). Kegiatan pelayanan adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan hal fundamental yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai penyedia layanan (Trifira et al., 2022)

Masih banyaknya masalah yang di hadapi dalam proses penyelenggraan pelayanan publik menjadi masalah yang harus segera ditindak lanjuti oleh pemerintah, masalah-masalah tersebut diantaranya adalah belum adanya kepastian biaya dan waktu, banyaknya diskriminasi terhadap pelayanan yang diberikan, banyaknya maladministrasi, dan masih rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelyanan publik itu sendiri. Dalam aspek implementasi dan tingkat kebijakannya pelayanan publik di Indonesia bisa dikatakan masih rendah (Puryatama & Haryani, 2020).

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang krusial dalam kebijakan publik, akan tetai proses dari implementasi dari kebijakan itu sendiri sangat kompleks dan akan membut kebijakan satu dan lainnya akan berbeda, menurut Edwar III (1980) sementara menurut Grindle (1980) implementasi merupakan proses politik dan administrasi, dimana keberhasilannya dipengaruhi oleh lingkungan implementasi dan isi dari kebijkn tersebut (Sari & Rahayu, 2021).

Pelayanan Publik

Dalam Bahasa Inggris pelayanan publik dikenal dengan istilah *public service* yang terdiri dari kata *public* dan *service*. Menurut Ratminto (2006) yang dikutip dari (Yuliana et al., 2020), pelayanan publik merupakan segala bentuk layanan berupa jasa, publik maupun barang publik yang pada hakikatnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh pemerintahan pusat, pemerintah daerah, dan BUMN/BUMD sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

Dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Pasal 5 disebutkan bahwa bentuk-bentuk dari pelayanan publik yang dapat diberikan kepada masyarakat adalah sebagai berikut; *pertama*, Pelayanan Barang, merupakan pelayanan yang dilakukan dengan menghasilkan berbagai jenis/bentuk keperluan yang diperlukan dan digunakan masyarakat seperti air bersih, jalan raya, jaringan listrik dan telepon. *Kedua*, Pelayanan Jasa, ialah bentuk pelayanan yang menghasilkan jasa yang diperlukan oleh masyarakat seperti jasa transportasi gratis, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. *Ketiga*, Pelayanan Administratif adalah pelayanan yang berupa menyediakan berbagai bentuk dokumen yang legal dari pemerintah yang dibutuhkan oleh masyarakat. seperti passport, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Izin Mendirikan Bangunan, Surat Kepemilikan Tanah, dan masih banyak lagi (Puryatama & Haryani, 2020)

Setiap pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat haruslah didasari dengan standar pelayanan. Standar pelayanan adalah alat ukur yang ditetapkan dalam penyelenggaraan suatu pelayanan publik yang wajib untuk ditaati. Rahmayanti (2010) dikutip dari (Ristiani, 2020) menyebutkan bahwa sekurang-kurangnya Point-point yang menjadi standar pelayanan publik meliputi:

- a. **Transparansi:** yaitu seminimal mungkin pelayanan yang diberikan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat
- b. **Akuntabel:** standar yang ditetapkan harus dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang terkait
- c. **Sederhana:** pelayanan yang diberikan harus mudah untuk dimengerti dan dilaksanakan oleh masyarakat serta mudah untuk diukur dengan prosedur pelayanan yang jelas dan biaya yang terjangkau

- d. Berkelanjutan: perbaikan dalam pelayanan harus terus dilakukan dengan adanya evaluasi berkala sebagai upaya peningkatan kualitas dan melahirkan inovasi-inovasi baru pada pelayanan
- e. Partisipatif: dalam penyusunan nstandar pelayanan masyarakat harus dilibatkan dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk membahas secara bersama-sama agar terciptanya kesepakatan
- f. Keadilan: dalam menetapkan standar pelayanan harus berlandaskan kepada asas keadilan, pelayanan harus dapat dijangkau oleh semua kalangan baik itu secara finansial, jarak geografis, maupun kedudukannya.

Mal Pelayanan Publik

Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia No 11 Tahun 2018 mengenai Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan sistem birokrasi dengan memberikan kecepatan, kemudaha, keamanan, kenyamanan, dan keterjangkauan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik dan juga upaya meningkatkan daya saing secara global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia (Suryanegara, 2019). Pelayanan publik mengalami perkembangan demi mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah serta akuntabel bagi seluruh masyarakat, pemerintah berinovasi dengan menyelenggarakan mal pelayanan publik.

Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan publik yang mudah, cepat, terjangkau dan aman bagi masyarakat(Trifira et al., 2022). Penyelenggraan mal pelayanan publik di Kota Padang sendiri berdasarkan Keputusan Kemenpan No 11 Tahun 2018 tentang Penetapan lokasi Penyelengaran mall Pelayanan Publik di Kota Padang yang diterapkan sebagai salah satu Kota percontohan Mall Pelayanan Publik

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Mukhtar (2013) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang menggambarkan seluruh gejala yang ada menurut apa adanya saat penelitian dilakukan. Data-data dalam penelitian ini di kumpulkan dengan metode studi literature dengan sumber utama dari penulisan beberapa artikel jurnal Ilmiah yang telah ada sebelumnya dengan kata kunci dan topik yang relevan dengan materi yang diangkat oleh Penulis. Selain itu Penulis juga menggunakan metode searching dengan mencari bahan-bahan yang relevan dengan topik dan pembahasan dari internet yang dapat dipertanggung jawabkan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Mal Pelayanan Publik Kota Padang

Implementasi mal pelayanan publik di Kota Padang dapat dilihat dari indikator-indikator standar pelayanan menurut Kemen Pan No. 63/KEP/M.PN7/2003 yang sudah diterapkan sebagai berikut (Datamora & Malau, 2019):

- **Prosedur Pelayanan**

Dalam memeberikan layanan kepada masyarakat, banyak keluhan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan. Hal ini disebabkan belum adanya prosedur yang jelas di Mal Pelayanan Publik. Namun sudah ada prodres dengan menempelkan poster prosedur layanan publik di dinding setelah pintu masuk mal pelayanan publik ini. Pelayanan yang diberikan juga meliputi pelayanan perizinan yang dilayani oleh DPMPTSP Kota Padang

- **Produk Layanan**

Sesuai yang telah ditetapkan bahwa produk layanan yang disediakan di Mal Pelayanan Publik Kota Padang yaitu pelayanan dari organisasi perangkat daerah seperti DPMPTSP, dinkes, DLH, Dinas Pertanian, dari BUMN/BUMD(Jasa Raharja, PT.PLN, Bnak BNI, BPJS Ketengkerjaan, Bank Nagari, PDAM) Kemenag, Polresta, Imigrasi dll.

- **Waktu Penyelesaian**

Jadwal operasional pelayanan pada MPP ini yaitu dari hari Senin-Kamis dimuali dari jam 08.00-17.30 Wib. Dan pda hari jumat dimulai pukul 08.00-15.30. Pelayanan yang ada di

MPP ini memiliki jadwal lamanya penyelesaian pengurusan perizinan, pengaduan layanan, dan layanan informasi yang ada di mal pelayanan publik Kota Padang. salah satu masyarakat Kota Padang dalam mengurus layanan perizinan berpendapat bahwa jadwal penyelesaian pelayanan yang ada disana sangat transparant, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh petugas layanan bersama pemohon layanan.

- **Biaya Pelayanan**

Pada DPMPTSP terdapat 31 layanan yang tidak dipungut biaya sedangkan 2 jenis layanan yang dipungut biaya meliputi izin trayek dan usaha perdagangan minuman beekohol. Proses pelayanan yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan

- **Kompetensi Petugas**

Untuk memeberikan layanan yang prima kompetensi para petugas pemberi layanan harus ditetapkan berdasarkan standar yang tepat seperti keahlian, pengetahuan, pendidikan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang beretika. Berdasarkan studi literature yang dilakukan Petugas di Mal Pelayanan Publik Kota Padang sudah ditempatkan berdasarkan *the right man in the right place* yang mana sudah ditempatkan serdasarkan keahlian, keterampilan,dan pengetahuan yang dimiliki petudas pelayanan publik tersebut. pelayanan tersebut didasarkan pada maklumat standar pelayanan publik Kemenpan No. 63 Tahun 2003. Moto yang diusung oleh Mal Pelayanan Publik Kota Padang yaitu ‘RANCAK’ (Ramah, Adil Normatif, Cepat, Akuntabilits, dan Kualitas)

- **Sarana dan Prasarana**

Pengadaan sarana dan prasarana penunjang penyelenggraaan pelayanan publik oleh mal pelayanan publik Kota Padang belum memenuhi standar layanan karena belum tersalurkan dengan baik, hal itu dapat dilihat dari maih sedikitknya fasilitas yang diberikan pada Mal Pelayanan Publik ini. Tidak ada sekat anantara tempat pelayanan instansi yang satu dengan yang lainnya memperjelas bahwa sarana dan prasarana di Mal Pelayanan Publik Kota Padang belum memenuhi standar yang baik. Berbeda dengan Mal Pelayanan Publik yang bearada di kota-kota lainnya yang bisa dikatakan sudah dapat memenuhi syarat seperi pada MPP Kota Batang dengan konsep yang bagus dan pelayanan yang prima (Lazuardi, 2022)

Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Mal Pelayanan Publik Koata Padang

- Sumber Daya Aparatur, petugas-petugas yang ada di Mal Pelayanan Publik ini terdiri dari naungan instansi BUMN/BUMD, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan dinas-dinas lainnya ini sering tidak berada di tempat serta petugas layanan tidak tepat waktu dalam memberikan layanan, sehingga masyarakat banyak yang mengeluh akan pelayanan yang diberikan.
- Kurangnya sarana dan prasarana di Mal Pelayanan Publik Kota Padang, berdasarkan keputusan Kemen PAN No 23 Tahun 2017 dijelaskan bahwa sarana dan prasarana yang ada di Mal Pelayanan Publik dapat dinikmati oleh Masyarakat yaitu meliputi Ketersediaannya ATM Center, Counter Pelayanan, fasilitas Difabel tempat bermain anak, ruang laktasi, perpustakaan publik, meeting room dan multifungsi room. Namun di Mal Pelayanan Publik Kota Padang baru tersedia tempat bermain anak, dan Lift . Lokasi Mal Pelayanan Publik juga kurang strategis karena berada di lantai III Pasar Raya.
- Rendahnya pemahaman masyarakat tentang keberadaan Mal Pelayanan Publik sehingga masyarakat yang dimintai keterangan tidak mengetahui keberadaan, fungsi, tujuan, dan jenis-jenis pelayanan yang disediakan di Mal Pelayanan Publik Kota Padang ini

KESIMPULAN

Pelayanan publik merupakan segala bentuk layanan berupa jasa, publik maupun barang publik yang pada hakikatnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh pemerintahan pusat, pemerintah daerah, dan BUMN/BUMD sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan sistem birokrasi dengan memberikan kecepatan, kemudahan, keamanan, kenyamanan, dan keterjangkauan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik dan juga upaya meningkatkan daya saing secara global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota Padang sudah direncanakan dan di konsepkan dengan sebaik mungkin namun masih ada beberapa faktor penghambat dalam penerapannya.

REFERENSI

- Afriyani, Ami, Didin Muhafidin, and Elisa Susanti. 2022. "Transformasi Digital Pelayanan Perizinan Berusaha (SI ICE MANDIRI) Di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang." *Jurnal Manajemen dan Organisasi* 13(2): 148–65.
- Amatulloh, Dhani, and Dewi Amanatun Suryani. 2021. "Analisis Penerapan E-Government Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasikependudukan Pada Mal Pelayanan Publik Bojonegoro." *DIALOGUE: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 3(2): 87–107.
- Arfita, Sintari, Roni Ekha Putera, and Aidinil Zetra. 2021. "Implementasi Etika Aperatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang-Pariaman." *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 4(2): 162–69. <http://ojs.stiami.ac.id>.
- Datamora, S., & Malau, H. (2019). Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Untuk Masyarakat Di Kota Padang. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik*, 1(4), 136–142.
- Febriana Puryatama, Arnita, and Tiyas Nur Haryani. 2020. "PELAYANAN PRIMA MELALUI PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA." *Jurnal Studi Kepemerintahan* 3(1): 40–54.
- Imaniar, Dimas. 2023. "Analisis Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik." *POPULIKA* 11.
- Irawan, Bambang, and Muhammad Nizar Hidayat. 2021. "Asistensi Pembuatan Website 'Mall Pelayanan Publik' Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda." *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5(5).
- Lazuardi, M. F. (2022). Inovasi Kebijakan Mal Pelayanan Publik dalam Perizinan Investasi di Kabupaten Batang. *Spirit Publik*, 17(1), 88–101.
- Lestari, Ratih Dwi et al. "NOVASI MAL PELAYANAN PUBLIK DI KOTA TANGERANG SELATAN." *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitration dan Pelayanan Publik* 10 (1): 44–56.

- Melinda, Ivoni Yona, Asrinaldi, and Tengku Rika Valentina. 2019. "Akuntabilitas Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan Di Kelurahan Purus Kota Padang." *JAKPP* 5(2): 95–105.
- Melinda, M., Syamsurizaldi, S., & Kabullah, M. I. (2020). Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PADUKO) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 202–216.
<https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.115>
- Muliawaty, Lia, and Shofwan Hendryawan. 2020. "PERANAN E-GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PUBLIK (STUDI KASUS: MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN SUMEDANG)." *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi* 11(2): 101–12.
- Nafisah, Ainun, and Siti Marwiyah. 2023. "Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Kanal Website Go Digital (Godigi) Di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Probolinggo." *Jurnal Niara* 15(3): 507–13.
- Puryatama, F. A., & Haryani, T. N. (2020). PELAYANAN PRIMA MELALUI PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA. *Jurnal Studi Kepemerintahan*, 3(1), 40–54.
- Puspita Lestari, Riski, Dyah Mutiarin, Achmad Nurmandi, and Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2020. "INOVASI MALL PELAYANAN PUBLIK UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN KULON PROGO." *Jurnal Tata Sejuta* 6(2): 529–51. <http://ejournalstiamataram.ac.id>.
- Rahmadanik, Dida, and Shafira Ayu Permatasari. 2021. "Pelaksanaan Pelayanan Prima Di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Nganjuk." *JPALG* 5(2): 103–14.
<http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/publicadmini>.
- Ristiani, I. Y. (2020). Manajemen Pelayanan Publik Pada Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 11(2), 165–178.
- Ritonga, Khairani, Hasim As'ari, and Nur Laila Meilani. 2023. "WHOLE OF GOVERNMENT DALAM PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI KOTA PEKANBARU." *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 9(1): 81–93.

- Sari, R. P., & Rahayu, A. Y. S. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. *PERSPEKTIF*, 10(1), 230–238. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4300>
- Subhan, Risky. 2023. “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pada Mal Pelayanan Publik Kota Banjarbaru Tahun 2022.” *Jurnal Bisnis dan Pembangunan* 12(1): 87–94.
- Suryanegara, A. H. (2019). Reformasi Birokrasi dan Pemenuhan Hak Warga dalam Mengakses Pelayanan Publik melalui Mal Pelayanan Publik. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2(2), 189–205. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i2.2870>
- Trifira, S., Ekha Putera, R., & Yoserizal. (2022). Kualitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru. *Journal of Social and Policy Issues*, 2(2). <https://doi.org/10.35308/xxxxx>
- Yuliana, W., Putera, R. E., & Yoserizal. (2020). INOVASI PELAYANAN KESEHATAN PUBLIC SAFETY CENTER 119 (PSC 119) SMASH CARE,S DI KOTA SOLOK. *JIAP / Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 265–271.